

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit bei Logopäd*innen

Eine Befragung unter praktizierenden Logopäd*innen im
Früh- und Schulbereich in der Deutschschweiz

Eingereicht von: Martin Zahner

Begleitperson: Prof. Dr. Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 13. Februar 2024

Abstract

In der vorliegenden Studie wird untersucht wie bekannt die morphologische Bewusstheit, also die Fähigkeit Morpheme in Wörtern zu erkennen und mit ihnen umzugehen, bei praktizierenden Logopäd*innen in der Deutschschweiz ist. Denn obwohl internationale Studien die morphologische Bewusstheit als mitbestimmenden Faktor im Schriftspracherwerb sehen und als Prädiktor sowie wichtige Fördermöglichkeit bei einer Lese- und Rechtschreibschwäche ausgewiesen haben, ist sie im Berufsalltag von Logopäd*innen im Früh- und Schulbereich noch nicht wirklich etabliert. Dies belegt die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte statistische Auswertung der Online-Befragung von 318 praktizierenden Logopäd*innen, die mithilfe von DATAtab erstellt und über den Deutschschweizer Logopädinnen und Logopädenverband versandt wurde. Es wird aufgezeigt, welchen Einfluss das Tätigkeitsfeld, die Berufserfahrung und die Arbeit mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern auf die Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit bei Logopäd*innen haben. Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass vor allem in der Logopädie-Ausbildung Bedarf an Bekanntmachung der morphologischen Bewusstheit besteht, damit diese den Weg in den Berufsalltag findet.

Danksagung

Mein Dank gilt Prof. Dr. Britta Massie, die mir die Anregung zum Thema meiner Bachelorarbeit gab und mir als Betreuerin während der letzten Monate mit Rede und Antwort zur Seite stand.

Ausserdem bedanke ich mich bei Frau Edith Lüscher vom Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband für die unkomplizierte Unterstützung beim Versand meines Fragebogens. Zudem gilt mein Dank allen Logopäd*innen, die an meiner Online-Befragung teilgenommen haben.

Weiter danke ich der Firma Galvomag AG für die unkomplizierte und flexible Planung meiner Arbeitseinsätze. Auch bin ich Marc Höglinger für seine Beratung in methodischen Fragen und bezüglich der statistischen Auswertung der Daten dankbar.

Nicht zuletzt geht ein herzliches Dankeschön an Sara Zahner für das Korrekturlesen meiner Arbeit und an meine ganze Familie, die mir immer wieder den Rücken freihält.

In der vorliegenden Arbeit wird eine gender- und diversity-sensible Sprache gebraucht. Sie richtet sich nach der «Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten» der HfH (Ausgabe September 2021, 2. Auflage 2022).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Zielsetzung und Fragestellungen	1
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen.....	4
2.1	Morphologie	4
2.2	Morphologische Bewusstheit	5
2.2.1	Definition der morphologischen Bewusstheit	5
2.2.2	Entwicklung der morphologischen Bewusstheit	5
2.2.3	Zusammenhang der morphologischen Bewusstheit mit der Lesefähigkeit	6
2.2.4	Zusammenhang der morphologischen Bewusstheit mit der Rechtschreibfähigkeit	7
2.2.5	Prävention und Diagnostik im Bereich der morphologischen Bewusstheit	8
2.2.6	Intervention im Bereich der morphologischen Bewusstheit	8
2.3	Schriftspracherwerb	9
2.3.1	Phasen des Schriftspracherwerbs	9
2.3.2	Prinzipien der deutschen Rechtschreibung.....	10
2.3.3	Lese-Rechtschreibstörung.....	11
2.4	Logopädie	13
2.4.1	Aufgabenbereiche der Logopädie	14
2.4.2	Tätigkeitsfelder der Logopädie	14
2.4.3	Logopädie-Ausbildung und morphologische Bewusstheit.....	14
2.5	Fragestellungen und Hypothesen	15
2.5.1	Fragestellung 1 und Hypothesen	15
2.5.2	Fragestellung 2 und Hypothesen	16
3	Methode.....	18
3.1	Forschungsdesign	18
3.1.1	Datenerhebung	18
3.1.2	Stichprobe	19
3.1.3	Durchführung	21

3.2	Datenauswertung	22
4	Ergebnisse	24
4.1	Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit (Fragestellung 1).....	24
4.1.1	Unterschied der Bekanntheit im Schulbereich/Frühbereich (H 1.1).....	25
4.1.2	Unterschied der Bekanntheit auf der Kindergartenstufe/Unterstufe (H 1.2).....	26
4.1.3	Zusammenhang zwischen Bekanntheit und Anzahl der Berufsjahre (H 1.3)	27
4.2	Bekanntheit und Lese-Rechtschreibschwäche (Fragestellung 2).....	27
4.2.1	Zusammenhang der Bekanntheit und der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern (H 2.1).27	
4.2.2	Zusammenhang der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern und dem morphematischen Prinzip (H 2.2)	28
5	Diskussion	31
5.1	Diskussion der Ergebnisse zur Fragestellung 1	31
5.2	Diskussion der Ergebnisse zur Fragestellung 2	34
6	Fazit und Ausblick	36
6.1	Fazit.....	36
6.2	Ausblick.....	37
	Literaturverzeichnis.....	38
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	42
	Anhang	43
	Anhang 1: Fragebogen «Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit»	43
	Anhang 2: DLV Newsletter Herbst – Versand Umfrage-Link.....	51
	Anhang 3: Selbständigkeitserklärung.....	52

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

In der heutigen Gesellschaft ist es wichtig, die Schriftsprache gut zu beherrschen. Denn für Personen, die Mühe haben, sich schriftsprachliche Fähigkeiten anzueignen, entstehen in vielen Lebenslagen weitreichende Hindernisse. Vor allem in ihrer schulischen Laufbahn und in der beruflichen Ausbildung sind Personen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche bzw. Lese-Rechtschreibstörung (LRS) benachteiligt und bleiben oft weit hinter dem Niveau zurück, das aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten möglich wäre (Kargl, Wendtner, Purgstaller & Fink, 2018). Laut Mayer (2015) zeigen zwischen sechs und acht Prozent der Kinder eines Jahrgangs Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und brauchen spezielle Unterstützungsmassnahmen im schriftlichen Anfangsunterricht.

Die kompetente Früherkennung von Kindern mit Risiken für Schriftsprachschwierigkeiten sowie die (vor)schulweite LRS-Prävention fallen in den Aufgabenbereich von Logopäd*innen (Hartmann, 2014). Diese Fachleute für Sprache sollen unter anderem Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs fördern und geeignete Formen der Schriftsprachintervention anwenden können (ebd.). Wie internationale Studien belegen, erfüllt die morphologische Bewusstheit – laut Carlisle (1995) die Fähigkeit, Morpheme in Wörtern zu erkennen und mit ihnen umzugehen – neben der phonologischen Bewusstheit eine grundlegende Funktion im Schriftspracherwerb. Der Zusammenhang zwischen der morphologischen Bewusstheit und der Lese- und Schreibentwicklung wurde in zahlreichen Studien belegt (für die deutsche Sprache: Ewald & Steinbrink, 2023; Kargl et al., 2018; Volkmer, Schulte-Körne & Galuschka, 2019; für die englische Sprache: Carlisle & Stone, 2005; Deacon & Kirby, 2004; Kirby et al., 2012; für die französische Sprache: Casalis, Colé & Sopo, 2004). Trotzdem ist die morphologische Bewusstheit im deutschsprachigen Raum wenig untersucht und es gibt bis heute lediglich ein normiertes Testverfahren und wenige standardisierte Trainingsprogramme, die auf dem morphematischen Prinzip aufbauen (Kargl & Purgstaller, 2010; Kargl et al., 2018; Volkmer et al., 2019).

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage nach der Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit unter praktizierenden Logopäd*innen in der Deutschschweiz.

Fragestellung 1 *Inwiefern kennen in der Deutschschweiz tätige Logopäd*innen die morphologische Bewusstheit?*

Ziel ist es, den aktuellen Kenntnisstand von Logopäd*innen über die morphologische Bewusstheit zu analysieren. Es soll ermittelt werden, ob in der Praxis bereits Berührungspunkte mit diesem Themenkomplex bestehen. Dabei werden mögliche Einflussfaktoren wie der Tätigkeitsbereich (Frühbereich/Schulbereich, Schulstufen) und die Berufserfahrung der Logopäd*innen miteinbezogen. Zudem ist von Interesse, ob die Arbeit mit Kindern mit einer LRS die Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit bei Logopäd*innen beeinflusst.

Fragestellung 2 *Inwiefern unterscheidet sich der Kenntnisstand über die morphologische Bewusstheit von Logopäd*innen, die mit Kindern mit einer LRS arbeiten, von jenen, die dies nicht tun?*

Ziel ist es darüber hinaus, herauszufinden, ob Logopäd*innen das morphematische Prinzip in ihren Therapien anwenden und welche Fördermaterialien sie dazu konkret verwenden. Die Fragestellungen dieser Arbeit sollen mithilfe eines quantitativen Forschungsdesigns, nämlich einer standardisierten Online-Befragung unter praktizierenden Logopäd*innen, beantwortet werden. Da die *Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit* als solche nicht direkt messbar und somit eine latente Variable ist, wird versucht, mithilfe von Ratingskalen und passenden Indikatoren zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Das *Kapitel 2* beinhaltet die Theorien, welche die Basis für diese Arbeit bilden. Um die Frage nach der Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit, die auf der Morphologie basiert, zu beantworten, erfolgt zunächst eine Erklärung des Begriffs. Dabei ist im Theorieteil auch der Zusammenhang der morphologischen Bewusstheit mit der Lese- und Rechtschreibentwicklung Gegenstand der Betrachtung. Danach werden der ungestörte Schriftspracherwerb in Phasen sowie der gestörte Schriftspracherwerb, konkret die LRS, beschrieben. Im Anschluss wird der Beruf der Logopäd*in mit seinen Aufgabenbereichen und Tätigkeitsfeldern vorgestellt. Zudem wird der Stellenwert der morphologischen Bewusstheit in der Logopädie-Ausbildung thematisiert. Die konkretisierten Fragestellungen und die daraus abgeleiteten Hypothesen schliessen dieses Kapitel ab.

Im *Kapitel 3* wird der Fokus auf die angewandte Methode zur Beantwortung der Fragestellungen gerichtet. Es wird das in dieser Arbeit eingesetzte quantitative Forschungsdesign der standardisierten Online-Befragung vorgestellt. Dabei wird erläutert, wie der Fragebogen erstellt wurde und wodurch die Stichprobe gekennzeichnet ist. Dieses Kapitel schliesst mit der Erklärung ab, wie die Durchführung der Online-Befragung organisiert wurde und wie die Datenauswertung ablief.

Das *Kapitel 4* zeigt die Ergebnisse der Online-Befragung auf und beinhaltet die Darstellung der Hypothesenprüfungen zur Beantwortung der Fragestellungen. Dabei kommen die deskriptive Statistik und die Inferenzstatistik zum Einsatz.

Kapitel 5 umfasst die Diskussion der resultierenden Ergebnisse der Online-Befragung. Die Fragestellungen werden nochmals aufgenommen, um anschliessend die gewonnenen Erkenntnisse zu interpretieren.

Das *Kapitel 6* beschliesst diese Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Da dem Terminus *morphologische Bewusstheit* oft verschiedene Kompetenzen untergeordnet werden (Kargl et al., 2018), wird dieser Begriff im Theorieteil umfassend definiert. Für das Verständnis ist es essenziell, sich mit der im folgenden Kapitel dargestellten Morphologie als Basis des gewählten Themas vertraut zu machen.

2.1 Morphologie

Die *Morphologie* ist eine linguistische Teildisziplin, welche die interne Struktur von Wörtern zum Gegenstand hat (Szagun, 2019). Laut Volkmer et al. (2019) umfasst sie die «Analyse von Flexionen (Konjugation und Deklination), Derivationen (Wortbildungen, oft mit Wortart-/Bedeutungsänderung) und Kompositionen (Zusammensetzungen). Morpheme werden als die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten der Sprache (z. B. Pluralmorphem *e* in *Berg-e*) definiert». (S. 334)

Szagun (2019) beschreibt das Morphem als eine kleinere Einheit als das Wort und die kleinste Einheit grammatischer Analyse. *Blume* und *Blumen* bilden jeweils ein Wort, aber *Blumen* besteht aus dem Singular *Blume* und der Endung *-n* für den Plural. *Blume-n* besteht also aus zwei Morphemen, wobei der Wortstamm die lexikalische Bedeutung und das *-n* den Plural aufzeigt. Ein Wort kann demnach aus einem oder mehreren Morphemen bestehen, die sich in ihrer Art unterscheiden. Basismorpheme (z. B. *Schuh*, *Hand*, *gross*, *schön*) können für sich alleinstehen, entsprechen dem Wortstamm und bilden den lexikalisch-begrifflichen Kern der Bedeutung eines Wortes. Sie werden auch als freie Morpheme bezeichnet. Im Gegensatz dazu gibt es gebundene Morpheme wie das *-e* in *Schuh-e* oder das *-heit* in *Schön-heit*. Diese treten nicht separat auf, sondern ausschliesslich in Kombination mit Basismorphemen (ebd.).

Weiter unterteilt Szagun (2019) Morpheme nach ihrer Funktion in grammatische und Derivationsmorpheme. Letztere werden zur Wortbildung/-ableitung genutzt. Grammatische Morpheme hingegen zeigen beispielsweise Tempus, Plural, Person des Handelnden und Beziehungen zwischen Inhaltswörtern in Sätzen an und erfüllen somit eine grammatische Funktion. Sie können im Gegensatz zu Basismorphemen frei oder gebunden sein. Funktionswörter sind freie grammatische Morpheme wie die Präpositionen *auf*, *an* oder *unter*. Morpheme, welche die Deklination oder die Konjugation eines Wortes anzeigen, werden Flexionsmorpheme genannt und sind immer gebundene Morpheme. In der deutschen Sprache sind dies oft Endungen bzw. Suffixe, aber auch Vorsilben bzw. Präfixe. Beispielsweise zeigt das Flexionsmorphem *-st* in *sing-st* die Person des Verbs an, in *ge-les-en* wird das Partizip Perfekt durch das Flexionsmorphem *ge-* markiert (ebd.).

Derivationsmorpheme, von Busch und Stenschke (2014) auch Wortbildungsmorpheme genannt, sind stets gebundene Morpheme, da sie nur als Bestandteile von Wortbildungsprodukten vorkommen. Durch sie ergeben sich neue Wörter, wobei die Wortklasse sich ändern kann (z. B. *schön* und *Schön-heit* oder *neu*, *Neu-ig-keit* und *er-neu-er-n*) (Szagun, 2019). Basismorpheme können kombiniert werden und es entstehen so zusammengesetzte Wörter, wie in *Haus-halt* und *Eis-bär*. Im ersten Beispiel werden ein Nomen und ein Verbstamm, im zweiten Beispiel zwei Nomen kombiniert (ebd.).

2.2 Morphologische Bewusstheit

2.2.1 Definition der morphologischen Bewusstheit

Carlisle, McBride-Chang, Nagy und Nunes (2010) definieren die morphologische oder auch morphematische Bewusstheit als «[...] the ability to reflect on, analyze, and manipulate the morphemic elements in words [...]» (S. 466). Die morphologische Bewusstheit wird demzufolge als die Fähigkeit verstanden, Morpheme in Wörtern zu erkennen und mit ihnen umzugehen (Carlisle, 1995). Sie zählt laut Fink, Pucher, Reicher, Purgstaller und Kargl (2012) neben der phonologischen Bewusstheit zu einer grundlegenden Kompetenz im Schriftspracherwerb. Laut Carlisle (1995) beinhaltet die morphologische Bewusstheit phonologisches, semantisches und syntaktisches Wissen. Dieses linguistische Wissen ist für schriftsprachliche Aktivitäten wie das Lesen von Wörtern, das Leseverstehen und die Rechtschreibung relevant (ebd.).

Autoren wie Volkmer et al. (2019) und Kargl et al. (2018) unterscheiden eine *implizite* und eine *explizite* morphologische Bewusstheit. Mit der ersteren wird die Fähigkeit beschrieben, dass Morpheme ohne Erklärung, das heisst unbewusst, manipuliert werden können. Bei der expliziten hingegen erfolgt ein bewusster Umgang mit Morphemen (ebd.). Morphologische Bewusstheit ist eine metalinguistische Fähigkeit, die eine zentrale Funktion für den weiteren Schriftspracherwerb einnimmt. Wenn eine Person über eine gut ausgeprägte morphologische Bewusstheit verfügt, kann sie sowohl Wörter strukturell in ihre Morpheme zerlegen als auch über die Verwendung von Morphemen reflektieren (Kargl et al., 2018).

2.2.2 Entwicklung der morphologischen Bewusstheit

Von der frühen Kindheit an ist gemäss Carlisle et al. (2010) die Morphologie bedeutend beim Wörterlernen. Während sich Kinder Sprache aneignen, lernen sie Morpheme. Sie erkennen Basiswörter und Affixe als phonologische Einheiten und verstehen mit der Zeit deren Bedeutung und Verwendung. Im Alter von zwei oder drei Jahren beginnen Kinder mit Morphemen zu experimentieren und diese zu kombinieren (ebd.). Beispielsweise erfinden sie *klavieren* für *Klavier spielen* oder übergeneralisieren regelmässi-

ge/häufige Morpheme, wenn ein unregelmässiges/seltene Morphem verlangt wird, wie das Partizip Perfekt *geht* für *gegangen* (Volkmer et al., 2019). Demnach sind bereits Kleinkinder in der Lage, Regeln der Wortbildung zu erkennen und anzuwenden, beispielsweise das häufig verwendete Pluralmorphem *-e* bei der Bildung der Mehrzahl. In der Sprachentwicklung ist morphologisches Wissen dementsprechend bereits früh vorhanden, anfangs jedoch noch implizit (ebd.). Auch Berko (1958) hat aufgezeigt, dass schon zweijährige Kinder bei Pseudowörtern Pluralformen bilden, und schlussfolgert daraus, dass implizites morphologisches Wissen vorhanden ist. In einer Studie für den deutschen Sprachraum konnte aufgezeigt werden, dass morphematische Kenntnisse vor dem Schuleintritt eine gleich hohe Prädiktorfunktion für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb aufweisen wie Kenntnisse, die der phonologischen Bewusstheit zugeschrieben werden (Fink et al., 2012).

Die morphologische Bewusstheit entwickelt sich schrittweise und wird im Laufe der Grundschulzeit expliziter bzw. bewusster. Diese Entwicklung scheint mit dem Schriftspracherwerb zusammenzuhängen (Casalis et al., 2004; Fink et al., 2012). Die unterschiedlichen Bereiche der morphologischen Bewusstheit entfalten sich zu verschiedenen Zeitpunkten (Volkmer et al., 2019). Kargel (2021) geht davon aus, dass Kinder zu Beginn der Schulzeit die Flexionen bewusst anwenden können und sich der willentliche Umgang mit den Derivationen noch bis zur Sekundarstufe weiterentwickelt. In einem Bericht von Anglin (1993, zitiert nach Carlisle et al., 2010) über eine Studie zur Schätzung der Anzahl an Wörtern, die Kinder in der ersten, dritten und fünften Klasse kennen, wird die Entwicklung der morphologischen Bewusstheit aufgezeigt. Die Heranwachsenden mussten die Bedeutung von Basiswörtern und morphologisch komplexen Wörtern verschiedener Typen (z. B. Zusammensetzungen, Ableitungen) beschreiben bzw. aus Möglichkeiten auswählen. Die Ergebnisse zeigten zwischen der ersten und der fünften Klasse einen signifikanten Anstieg bei der Anzahl der abgeleiteten Wörter, die von den Kindern korrekt definiert wurden (ebd.). Auch Berninger, Abbott, Nagy und Carlisle (2010) haben aufgezeigt, dass die phonologische, orthographische und morphologische Bewusstheit in den ersten drei Klassen markant zunimmt. Sie schlussfolgern daraus, dass sich der Lese- und Rechtschreibunterricht nicht nur auf die phonologische Bewusstheit, sondern auch auf die orthographische und die morphologische Bewusstheit fokussieren sollte. Für Kinder ist es demzufolge wesentlich, den Umgang mit allen drei Arten der sprachlichen Bewusstheit zu lernen (ebd.).

2.2.3 Zusammenhang der morphologischen Bewusstheit mit der Lesefähigkeit

Gemäss Volkmer et al. (2019) besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der morphologischen Bewusstheit und der Lesefähigkeit. Da Morpheme grundlegend für die Wortbildung und die lexikalische

Verarbeitung sind, ist die morphologische Bewusstheit hilfreich, um neue Wörter zu lernen und lexikalische Repräsentationen zu bilden. Die Qualität der lexikalischen Repräsentationen ermöglicht die automatische Worterkennung, was zur Lesekompetenz beiträgt (ebd.). In Studien hat sich gezeigt, dass die morphologische Bewusstheit auf die Entwicklung basaler Lesefähigkeiten, vor allem der Dekodierfähigkeit, einen grossen Einfluss hat. Die Dekodierfähigkeit beinhaltet das schnelle und sichere Erfassen der korrekten Bedeutung von Wörtern, Sätzen und Texten (Bangel, Müller & Knigge, 2015). Laut Volkmer et al. (2019) korreliert ab der ersten Klasse bis zur Sekundarstufe die morphologische Bewusstheit stark mit den folgenden Bereichen der Lesefähigkeit: Wortlesegeschwindigkeit ($r = 0,57$; Kirby et al., 2012), Wortlesen ($r = 0,53$ bis $0,56$; Deacon, Holliman, Dobson & Harrison, 2018; Deacon & Kirby, 2004), Pseudowortlesen ($r = 0,65$ bis $0,69$; Deacon & Kirby, 2004) und Leseverständnis ($r = 0,47$ bis $0,70$; Apel, Wilson-Fowler, Brimo & Perrin, 2012; Deacon et al., 2018). Berninger et al. (2010) kommen zum Schluss, dass die morphologische Bewusstheit nachweislich zur Leseleistung beiträgt. In einigen Studien konnte ein Zusammenhang mit der Wortdekodierung, in anderen mit dem Leseverständnis und auch mit der Schreibleistung (vor allem mit der Rechtschreibung) aufgezeigt werden (ebd.). In einer weiteren Untersuchung wurde eine hohe Korrelation von $0,91$ zwischen der morphologischen Bewusstheit und Wortschatzwissen sowie zwischen morphologischer Bewusstheit und Leseverständnis ($r = 0,86$) bei Kindern in der vierten Klasse belegt (Wagner, Muse, & Tannenbaum, 2007, zitiert nach Carlisle et al., 2010). Deswegen finden Wagner et al. (2007, zitiert nach Carlisle et al., 2010) es bedeutend, dass Kindern eine Strategie zur morphologischen Analyse vermittelt wird, um die Entwicklung des Wortschatzes und des Leseverständnisses zu fördern.

2.2.4 Zusammenhang der morphologischen Bewusstheit mit der Rechtschreibfähigkeit

Eine gut ausgeprägte morphologische Bewusstheit ermöglicht die Anwendung einer morphematischen Rechtschreibstrategie (Fink et al., 2012). Wenn bekannte Morpheme identifiziert werden, kann die richtige Schreibweise für ein Wort davon abgeleitet werden. Dies ist möglich, weil die deutsche Orthographie neben dem Lautprinzip auf dem Stammprinzip basiert, nach dem verwandte Wörter gleich geschrieben werden (Volkmer et al., 2019). Die morphematische Rechtschreibstrategie wird gemäss Kargl et al. (2018) wie folgt beschrieben:

Während die morphematische Bewusstheit das Wissen über und den Umgang mit Morphemen betrifft, handelt es sich bei der morphematischen Rechtschreibstrategie um die konkrete Umsetzung dieses Wissens für die richtige Schreibung einzelner Wörter (z. B. *Bäcker* kommt von *backen*, deshalb die Schreibung mit *ä*). (S. 53)

Kargl et al. (2018) konnten beweisen, dass die morphologische Bewusstheit stark mit allgemeinen Rechtschreibkennwerten zusammenhängt. Es zeigten sich Korrelationen bei den richtig verschriftlichten Graphemen ($r = 0,61$) und den korrekt aufgeschriebenen Wörtern ($r = 0,65$), den morphematischen Rechtschreibstrategien ($r = 0,61$) und den orthographischen Rechtschreibstrategien ($r = 0,58$). Die Forschenden kommen zum Schluss, dass vor allem die implizite morphologische Bewusstheit die generelle Rechtschreibleistung stark beeinflusst (ebd.).

2.2.5 Prävention und Diagnostik im Bereich der morphologischen Bewusstheit

Laut Kargl (2021) lag bis anhin kein normiertes Testverfahren vor, um die morphologische Bewusstheit in Gruppen zu messen. Aus diesem Grund wurde der Test *Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit* (SMB) entwickelt, welcher Teil der Testbatterie *Morpheus-TB* ist. Dieser Gruppentest kann im Klassenverband ab dem Ende der vierten bis zum Anfang der siebten Schulstufe durchgeführt werden. Um die morphologische Bewusstheit zu messen, wird dabei das Konzept der Satzergänzungstests mit Pseudowörtern angewendet. Letztere werden definiert als Wörter, die es in der jeweiligen Sprache zwar nicht gibt, die aber prinzipiell vorkommen könnten. Das heisst, sie folgen den graphotaktischen und phonotaktischen Regeln. Beispielsweise existiert das Wort *bruben* in der deutschen Sprache nicht, kann aber in den Wortstamm *brub* und die Endung *-en* zerlegt werden. Die Kinder müssen bei diesem Test solche Pseudowörter in ihrer grammatikalischen Struktur so verändern, dass sie die vorgegebenen Lückensätze korrekt vervollständigen. Das lexikalische Gedächtnis kann beim Lösen dieser Aufgabe nicht helfen, da entsprechende Wörter in der deutschen Sprache nicht vorkommen. Die Aufgabe kann demnach nur mithilfe von bekannten morphematischen Regeln gelöst werden. Der Test beinhaltet 18 Pseudowörter, die in 31 Aufgaben verändert werden müssen. Das Wissen im Bereich der Derivation von Nomen und Adjektiven sowie im Bereich der Flexion von Nomen (Pluralbildung), Adjektiven (Steigerung) und Verben (Präsens/Präteritum, Partizip II, trennbare Verben) wird überprüft (ebd.).

2.2.6 Intervention im Bereich der morphologischen Bewusstheit

Kargl und Purgstaller haben 2010 ein erstes standardisiertes Trainingsprogramm für lese- und rechtschreibschwache Kinder für die vierte bis achte Klassenstufe entwickelt: «Morpheus: Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining». Dieses Programm setzt im Gegensatz zu vielen anderen Trainings, die auf dem phonologischen Prinzip basieren, auf der orthographischen bzw. morphematischen Ebene an. Das heisst, es werden Rechtschreibstrategien geübt, die sich nicht über ein phonologisches Prinzip ableiten lassen. Dabei basiert das computergestützte Programm auf einem empirisch

erhobenen Grundwortschatz, der die wesentlichsten Wortstämme im Deutschen beinhaltet. Mit dem Programm kann aber nicht nur dieser Grundwortschatz trainiert werden, sondern es werden auch Prinzipien der Wortbildung vermittelt. Im Training lernen die Kinder stufenweise einzelne Wortstämme, von denen dann Einzelwörter abgeleitet werden. Beispielsweise ist ein Wortfamilien-Memo enthalten, bei dem immer vier Wort-Kärtchen (z. B. *fließen, abfließen, Fluss, flüssig*) zusammengehören und in unterschiedlichen Spielformen geübt werden. Rechtschreibschwache Kinder erlernen auf diese Art schnell die richtige Schreibweise von vielen Wörtern. Das Training ist ökonomisch, weil es die morphematische mit der orthographischen Strategie verbindet. Kinder, welche die korrekte Schreibweise der Begriffe des Grundwortschatzes gelernt haben, können hunderte Wörter richtig schreiben, wenn sie die Ableitungsregeln anwenden (ebd.). «Die 35 häufigsten Morpheme decken 50 Prozent allen fließenden Textes ab, die häufigsten 100 bereits 70 Prozent, die häufigsten 200 sogar 85 Prozent.» (Scheerer-Neumann, 1979, zitiert nach Kargl, Purgstaller & Fink, 2014, S. 108)

Auch Leemann (2015) weist darauf hin, dass ein Training mit Morphemen ökonomisch ist: Im Rechtschreibduden sind über 115'000 Stichwörter und 500'000 Bedeutungserklärungen aufgelistet, dagegen gibt es nur etwa 3000 Morpheme. Die Autorin hat den Lehrgang «Grundbausteine der Rechtschreibung» entwickelt, der eine systematische Einführung in die Rechtschreibung bietet – basierend auf dem morphematischen Prinzip, bei dem die Struktur der deutschen Sprache im Fokus steht. Dieses Lehrmittel wurde für den zweiten Zyklus konzipiert (ebd.).

2.3 Schriftspracherwerb

Um die LRS zu verstehen, wird im folgenden Kapitel zuerst der ungestörte Schriftspracherwerb in seinen fünf Phasen beschrieben. Danach werden die sechs Prinzipien der deutschen Rechtschreibung erläutert. Erst im Anschluss wird in Kapitel 2.3.3 auf den gestörten Schriftspracherwerb und die eigentliche LRS eingegangen.

2.3.1 Phasen des Schriftspracherwerbs

Der Schriftspracherwerb wird von Mayer (2015) als Entwicklungsprozess beschrieben, der unterschiedliche Phasen durchläuft. Bereits im Vorschulalter eignen sich Kinder zentrale Fähigkeiten an, die einen bedeutenden Einfluss auf den Schriftspracherwerb in der Schule haben. Die im Folgenden aufgeführten Entwicklungsphasen des Schriftspracherwerbs basieren auf den Ausführungen von Günther (1986, zitiert nach Mayer, 2022) und werden bei Mayer (2022) und Leemann (2015) in fünf Stufen unterteilt:

1. *Präliterale-symbolische Phase*: Kinder ahmen äussere Verhaltensweisen nach, z. B. verfassen sie *Kritzelpriefe* und geben vor, ein Bilderbuch lesen.
2. *Logographemische Phase*: Kinder realisieren, dass Buchstaben mit Sprache zusammenhängen. Häufig vorkommende Wörter, wie der eigene Name oder Markenlogos, erkennen sie an visuellen Merkmalen. Sie machen erste Schreibversuche, bei denen sie optisch besonders hervorstechende Merkmale des Wortes aus dem Gedächtnis (nicht auditiv) aufschreiben.
3. *Alphabetische Phase*: Die drei zentralen Elemente sind die Erfassung der Phonem-Graphem-Korrespondenz, das schrittweise Erlernen des synthetisierten Lesens und das lautgetreue Aufschreiben von Wörtern. Kinder verwenden auf rezeptiver Seite einen indirekten Leseweg (phonologisches Rekodieren), indem sie einzelne Buchstaben eines Wortes aufgrund der erlernten Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln in Laute umwandeln und sie zu einer Lautfolge synthetisieren. Diese Lesestrategie erfordert einen so grossen Teil der kognitiven Ressourcen und der Aufmerksamkeit, dass für die Sinnentnahme oft nicht mehr ausreichend Kapazität vorhanden ist.
4. *Orthographische Phase*: Kinder automatisieren schrittweise das Lesen, indem sie grössere Einheiten der Schriftsprache erfassen. Neben den Lauten als Grundeinheiten werden nun häufig auftretende Graphemfolgen, Silben und Morpheme als Einheit verarbeitet. Weiter eignen sich Kinder beim Schreiben explizites Regelwissen (orthographische bzw. sprachstrukturelle Elemente) an. Damit ein Kind kompetent lesen kann, ist der Schritt von der alphabetischen zur orthographischen Phase entscheidend.
5. *Integrativ automatisierte Phase*: Ein Kind hat diese Stufe erreicht, wenn es die Lese- und Schreibprozesse automatisiert hat.

2.3.2 Prinzipien der deutschen Rechtschreibung

Gemäss Leemann (2015) steht hinter der deutschen Rechtschreibung (Orthographie) kein durchdachtes Konzept, da sie historisch gewachsen ist. Sie ist kompliziert, zum Teil uneinheitlich und von mehreren Prinzipien geprägt. Mayer (2022) unterscheidet folgende sechs Prinzipien:

- *Das phonetisch-phonologische Prinzip*: Dies ist das Grundprinzip der dem Deutschen zugrunde liegenden Alphabetschrift. Schreibweisen basieren demnach auf dem Gesprochenen. Die Laute (Phoneme) der gesprochenen Sprache werden durch einen bestimmten Buchstaben oder eine Buchstabenkombination (Grapheme) symbolisiert (Laut-Buchstaben-Zuordnung).

- *Das morphematische Prinzip* (Prinzip der Worttreue): Der Wortstamm (das Basismorphem) kann in der schriftlichen Darstellung in gebeugten und in abgeleiteten Formen wiedererkannt werden. Zum Beispiel wird *spiel* in den Wörtern *vor-spiel-en*, *spiel-end*, *Fuss-ball-spiel* usw. immer gleich geschrieben. Die Wiedererkennung von Morphemen hilft beim Lesen und somit auch bei der Sinnerfassung des Gelesenen.
- *Das historische Prinzip*: Bei einigen Wörtern hat sich in geschichtlicher Zeit eine bestimmte Schreibweise durchgesetzt, obwohl sich die Aussprache dieser Wörter verändert hat (z. B. beim Dehnungs-h).
- *Das grammatische Prinzip*: Die Rechtschreibung wird nach grammatischen Gesichtspunkten geregelt, beispielsweise die Grossschreibung bei Substantivierungen und Satzanfängen.
- *Das semantische Prinzip* (das Unterscheidungsprinzip): Wörter, die gleich tönen, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben, sollen durch die Schrift differenziert werden können, z. B. *Lid* vs. *Lied / Seite* vs. *Saite*.

2.3.3 Lese-Rechtschreibstörung

«Sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der pädagogischen und psychologischen Praxis finden sich unterschiedliche Bezeichnungen für die Probleme beim Schriftspracherwerb: Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Lese-Rechtschreib-Störung, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten» (Scheerer-Neumann, 2018, S. 18). Die Bezeichnungen benennen Probleme beim Schriftspracherwerb, die nicht aufgrund fehlender Beschulung oder einer geistigen Beeinträchtigung eines Kindes auftreten. Kontrovers diskutiert wird aber, ob bei der Diagnose die Intelligenz eines Kindes zu berücksichtigen ist. Wenn dies der Fall ist, dann sprechen Sprachforschende meist von Legasthenie oder Lese-Rechtschreibstörung. Die, Sprachforschenden, die das Problem unabhängig von der Intelligenz sehen, sprechen von Lese-Rechtschreibschwäche oder Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (Scheerer-Neumann, 2018).

Mayer (2021) definiert die LRS als eine Lernstörung, die sich durch Schwierigkeiten beim Erwerb und der Anwendung indirekter Lesestrategien und/oder der automatisierten Worterkennung (direkte Lesestrategien) zeigt. Zudem ist das Erlernen der Rechtschreibung erschwert. Diese Störung tritt unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und ist nicht auf unzureichenden Unterricht zurückzuführen. Sie kann das Leseverständnis, die kognitive, sprachliche und auch sozio-emotionale Entwicklung negativ beeinflussen (ebd.).

Die *International Classification of Diseases (ICD)-10* ordnet die LRS den *Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten* zu. In der kommenden ICD-11 wird hingegen von einer *Lernstörung* gesprochen. Zudem wird es neben der Rechtschreib- und der Lese-Rechtschreibstörung neuerdings auch möglich sein, eine isolierte Lesestörung zu klassifizieren (Schulte-Körne, 2021). Die kombinierte LRS zählt mit einer Prävalenzzahl von zwei bis sechs Prozent zu den häufig auftretenden Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Dass die Störung bei Jungen häufiger diagnostiziert wird als bei Mädchen, wird in der ICD als Beleg für eine biologische Ursache gesehen (Steinbrink & Lachmann 2014).

Über die *Ursachen* einer LRS besteht keine Einigkeit, sodass es eine Vielzahl an kontroversen Theorien gibt (Steinbrink & Lachmann, 2014). Studien konnten zeigen, dass ein Risikofaktor für die Entwicklung einer LRS in einem betroffenen familiären Umfeld liegt. Kinder mit einer diagnostizierten LRS stammten häufig aus Familien, bei denen Eltern und Geschwister ebenfalls eine Lese-Rechtschreibproblematik hatten. Deswegen ist davon auszugehen, dass ein genetischer Einfluss auf sprachbasierten, kognitiven Grundlagen besteht (Mayer, 2021). «Bei der Lese-Rechtschreibstörung wird eine kausale Verbindung zwischen Gen- und Hirnfunktion vermutet.» (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 12)

Eine wiederholt bestätigte Ursache der LRS sind Defizite in der phonologischen Bewusstheit (Mayer, 2021). Betroffene Kinder haben Defizite in der Verarbeitung phonologischer Informationen. Das heisst, das Erkennen, Bereithalten, Manipulieren, Speichern und Abrufen von sprachlichen Einheiten bereitet ihnen Mühe. Dadurch ist die Zusammenführung zwischen Graphemen und Phonemen erschwert (ebd.). Vielfach bestätigt sind als Ursachen auch Defizite im Arbeitsgedächtnis und in der Aufmerksamkeit. Lese-schwierigkeiten gingen in einer Studie von Schuchardt, Fischbach, Balke-Melcher und Mähler (2015) mit signifikant höheren Belastungen auf der Skala *Unaufmerksamkeit* einher. Rechtschreibschwierigkeiten konnten weiter mit einer erhöhten Hyperaktivität in Verbindung gebracht werden (Mayer, 2021). Ob psychosoziale Faktoren wie das familiäre, schulische und sozioökonomische Umfeld der Kinder eine LRS verursachen, konnte in Studien nicht eindeutig belegt werden. Viele Informationen weisen aber darauf hin (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Laut Schulte-Körne und Galuschka (2019) können sich im Kleinkindalter erste Anzeichen einer LRS durch Sprachentwicklungsstörungen oder -verzögerungen bemerkbar machen. Es wurde festgestellt, dass Kinder ab der ersten Klasse stabile Leistungen im Lesen und Rechtschreiben zeigen. Wenn Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bestanden, konnten diese über die Primar- und die Sekundarstufe hinaus bis ins Erwachsenenalter festgestellt werden. Obwohl Kindern mit einer Lesestörung meist innerhalb der ersten Schuljahre ein fast fehlerfreies Lesen gelingt, bleibt die Lesegeschwindigkeit bis ins Erwachsenenalter

stark verlangsamt, was das Leseverstehen häufig beeinträchtigt. Oft zeigt sich im Rechtschreiben ein Leben lang eine hohe Anzahl an Rechtschreibfehlern. Als Folge einer LRS kann die psychische Entwicklung von Kindern im Schulalter gefährdet sein (ebd.).

Symptome einer Lesestörung treten häufig bereits in den ersten Wochen des Erstleseunterrichts auf (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Die betroffenen Kinder haben erhebliche Probleme bei der Unterscheidung und dem Erkennen von Graphemen und Phonemen. Dies wiederum führt zu Schwierigkeiten beim Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz (ebd.).

Als typische Symptome der LRS nennen Steinbrink und Lachmann (2014) folgende Auffälligkeiten beim Vorlesen:

- Worte oder Wortteile werden ausgelassen, ersetzt, verdreht oder hinzugefügt.
- Die Zeile im Text wird *verloren*, das Phrasieren ist ungenau.
- Wörter im Satz oder Buchstaben in den Wörtern werden vertauscht.
- Die Lesegeschwindigkeit ist verlangsamt.
- Beim Vorlesen bestehen Startschwierigkeiten und es wird lange gezögert.

Da Kinder mit LRS langsam und ungenau lesen, erreichen sie häufig auch keinen altersgerechten Lernstand im Leseverstehen. Sie haben ferner grosse Mühe, sich orthographische Regelmässigkeiten anzueignen und Wörter regelkonform zu schreiben (Schulte-Körner & Galuschka, 2019). Eine LRS kann laut Schulte-Körner und Galuschka (2019) erst nach der Einschulung diagnostiziert werden. Zur Diagnose werden drei Kriterien unterschieden: das Altersdiskrepanz-, das Klassennormdiskrepanz- und das IQ-Diskrepanz-Kriterium (ebd.).

Laut Massie (2021), Dozentin mit Schwerpunkt Sprachentwicklungsstörungen und LRS, wird der Einfluss der morphologischen Bewusstheit auf den Schriftspracherwerb im deutschsprachigen Raum erst seit kurzem beachtet. Sie geht davon aus, dass die morphologische Bewusstheit zukünftig eine zentrale Komponente in der Prävention, Förderung und Therapie von LRS darstellen wird (ebd.).

2.4 Logopädie

Logopäd*innen helfen Menschen jeglichen Alters dabei, die Sprache zu entdecken oder sie wieder zu erlangen. Sie sind ausgebildete Fachleute für die Sprache, das Sprechen, die Stimme, das Schlucken, das Lesen und das Schreiben. Das Wort *Logopädie* setzt sich aus den altgriechischen Begriffen *logos* (Wort) und *paideuein* (erziehen) zusammen (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2024).

2.4.1 Aufgabenbereiche der Logopädie

Der Beruf der Logopäd*in beinhaltet die Bereiche *Prävention* und *Beratung*. Logopäd*innen sind verantwortlich für die Früherkennung von Sprach- und Sprechproblemen (Schweizer Hochschule für Logopädie Rohrschach [SHLR], 2020; Utiger & Zunftmeister, 2024). Sie beraten Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen und fördern Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb. Im Bereich der *Diagnostik* erfassen Logopäd*innen mithilfe von standardisierten Verfahren Störungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache sowie deren Ursachen. Basierend auf einer differenzierten Diagnostik, werden therapeutische Interventionen eingeleitet. Im Bereich der *Therapie* fördern Logopäd*innen mittels unterschiedlicher Methoden Personen mit entwicklungs-, unfall- oder krankheitsbedingten Störungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache. Sie unterstützen bei Schulkindern unter anderem den Lernprozess des Lesens und des Schreibens. Eine logopädische Therapie wird störungsspezifisch und einzelfallorientiert durchgeführt (SHLR, 2020; Utiger & Zunftmeister, 2024).

2.4.2 Tätigkeitsfelder der Logopädie

Die Arbeit der Logopäd*innen kann in unterschiedliche Tätigkeitsfelder eingeteilt werden (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden [ZBL], 2024). Im *Früh- und Nachschulbereich* arbeiten Logopäd*innen mit Kindern ab zwei Jahren bis zum Kindergarteneintritt (*Frühbereich*) oder mit Jugendlichen und Erwachsenen nach der obligatorischen Schulzeit (*Nachschulbereich*). Darüber hinaus erstreckt sich die Arbeit von Logopäd*innen im *Schulbereich* auf schulische Einrichtungen mit Kindern ab dem Kindergartenalter bis zum Ende der Oberstufe (ebd.).

In das Tätigkeitsfeld des *klinischen Bereichs* fällt die Arbeit in medizinischen Einrichtungen wie Kliniken für Neurologie, Kinder- und Rehabilitationskliniken. Der Fokus liegt auf der Prävention, der Diagnostik, der Beratung, der Therapie und der Rehabilitation von neurologisch bedingten Sprach-, Sprech-, und Stimmstörungen sowie Gesichtslähmungen und eingeschränktem Schluckvermögen (ZBL, 2024). Der klinische Bereich ist für die hier durchgeführte Studie nicht relevant, da die morphologische Bewusstheit bzw. der Schriftspracherwerb als solcher ihn nicht direkt tangiert.

2.4.3 Logopädie-Ausbildung und morphologische Bewusstheit

Die Frage, wie und in welchem Masse die morphologische Bewusstheit in der Logopädie-Ausbildung in der gesamten Deutschschweiz thematisiert wird, ist schwierig zu beantworten, da keine konkreten Angaben vorliegen. Aktuell kommen angehende Logopäd*innen der Interkantonalen Hochschule für Heil-

pädagogik (HfH) Zürich in ihrer Ausbildung im Modul *Schriftsprache: Erwerb und Störung* in den Kontakt mit dem Konstrukt der morphologischen Bewusstheit. Diese ist zurzeit an der HfH noch nicht explizit im Curriculum verankert, was sich jedoch mit dem neuen Lehrplan (ab Herbstsemester 2024) ändern wird (B. Massie, persönl. Mitteilung, 10.01.2024). Dasselbe gilt für die Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR), wo die morphologische Bewusstheit lediglich als Baustein im Modul *Morphologie-Syntax* behandelt wird. An der SHLR ist im Rahmen einer Curriculumsreform geplant, die morphologische Bewusstheit noch spezifischer in den Lehrplan zu integrieren (E. Choudery, persönl. Mitteilung, 22.01.2024). An der Fachhochschule Nordwestschweiz findet sich das Konzept der morphologischen Bewusstheit in verschiedenen Modulen zum Thema Morphologie (J. Weisser, persönl. Mitteilung, 15.01.2024). An der Universität Freiburg (CH) werden spätestens seit 2012 im Kurs *Schriftspracherwerb und Schriftspracherwerbsstörungen* das morphematische Prinzip in der deutschen Orthographie und der Stellenwert morphologisch orientierter Rechtschreibstrategien in der Rechtschreibförderung thematisiert (J. Winkes, persönl. Mitteilung, 15.01.2024).

2.5 Fragestellungen und Hypothesen

Wie im Theorieteil aufgezeigt, nimmt die morphologische Bewusstheit eine zentrale Funktion im Schriftspracherwerb ein. Trotz ihrer Bedeutung gibt es im deutschsprachigen Raum wenig standardisierte Diagnostik- und Fördermaterialien oder Lehrmittel in diesem Bereich. Diese wären besonders für Kinder, die Schwierigkeiten beim Erlernen der Schriftsprache haben oder sogar eine Erwerbsstörung aufweisen, von grossem Nutzen. Angesichts ihrer Ausbildung und ihres Tätigkeitsfeldes erscheint es selbstverständlich, dass Logopäd*innen über fundierte theoretische Kenntnisse in der morphologischen Bewusstheit verfügen sollten und in der Lage sein müssten, dieses Wissen praktisch umzusetzen. Aufbauend auf diesen Überlegungen werden in den nachfolgenden Kapiteln relevante Fragestellungen und Hypothesen präsentiert.

2.5.1 Fragestellung 1 und Hypothesen

Fragestellung 1 *Inwiefern kennen in der Deutschschweiz tätige Logopäd*innen die morphologische Bewusstheit?*

Bei der Beantwortung der ersten Fragestellung werden Einflussfaktoren aufgezeigt, die den Kenntnisstand bezogen auf die morphologische Bewusstheit beeinflussen könnten, wie der Tätigkeitsbereich (Früh-/Schulbereich) nach Schulstufen (Kindergarten-/Unter-/Mittel-/Sekundarstufe). Da die morphologische Bewusstheit mit der fortschreitenden Entwicklung des Schriftspracherwerbs zunehmend im Fokus

steht, wird folgende Hypothese aufgestellt:

Hypothese H 1.1 *Logopäd*innen, die im Schulbereich tätig sind, kennen die morphologische Bewusstheit besser als Logopäd*innen, die im Frühbereich tätig sind.*

Bei dieser Hypothese wird ein Unterschied zwischen den Subgruppen *Frühbereich* und *Schulbereich* sowie dem *Kenntnisstand der Logopäd*innen bezüglich der morphologischen Bewusstheit* erwartet. Es wird vermutet, dass vor allem Logopäd*innen, die im Schulbereich arbeiten, in ihrer Praxis dem Themenkomplex der morphologischen Bewusstheit begegnen. Dies liegt darin begründet, dass die Schriftsprache im betreffenden Bereich von zentraler Bedeutung ist. Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung der morphologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb, wie in Kapitel 2.2.2 aufgezeigt.

Hypothese H 1.2 *Logopäd*innen, die auf der Unterstufe tätig sind, kennen die morphologische Bewusstheit besser als Logopäd*innen, die auf der Kindergartenstufe tätig sind.*

Bei dieser Hypothese wird ein Unterschied zwischen den Subgruppen *Kindergartenstufe* und *Unterstufe* sowie dem *Kenntnisstand der Logopäd*innen bezogen auf die morphologische Bewusstheit* erwartet.

Weil davon ausgegangen wird, dass das Thema der morphologischen Bewusstheit im Gegensatz zu früher heutzutage ein Bestandteil der Logopädie-Ausbildung ist, wird ein Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses und den Kenntnissen über die morphologische Bewusstheit erwartet.

Hypothese H 1.3 *Je länger die Ausbildung zur Logopäd*in zurückliegt, desto weniger gut ist die morphologische Bewusstheit bekannt.*

Die seit dem Abschluss der Ausbildung zur Logopäd*in zurückliegende Zeit wird bei der Hypothesenprüfung mit der Anzahl an Berufsjahren als Logopäd*in operationalisiert (siehe Abbildung 2).

2.5.2 Fragestellung 2 und Hypothesen

Wie im Theorieteil erläutert, hat die morphologische Bewusstheit eine grosse Bedeutung für die Entwicklung von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten. Aus diesem Grund wäre es relevant, dass sich Logopäd*innen, die mit Kindern mit einer LRS arbeiten, mit dem morphematischen Prinzip auskennen. Daraus ergibt sich folgende zweite Fragestellung:

Fragestellung 2 *Inwiefern unterscheidet sich der Kenntnisstand über die morphologische Bewusstheit von Logopäd*innen, die mit Kindern mit einer LRS arbeiten, von jenen, die dies nicht tun?*

Diese zweite Fragestellung wird mithilfe der nachfolgenden zwei Hypothesen empirisch untersucht:

Hypothese H 2.1 *Logopäd*innen, die häufiger mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten, kennen sich mit der morphologischen Bewusstheit besser aus als solche, die weniger häufig mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten.*

Es wird vermutet, dass ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern und dem Kenntnisstand über die morphologische Bewusstheit besteht. Daraus wird in der folgenden Hypothese geschlossen, dass fundierte Kenntnisse über die morphologische Bewusstheit zur Folge haben, dass das morphematische Prinzip in der Therapie vermehrt angewendet wird.

Hypothese H 2.2 *Logopäd*innen, die häufiger mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten, wenden das morphematische Prinzip öfter an als solche, die weniger häufig mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten.*

Diese Hypothese postuliert einen Zusammenhang zwischen der Verwendung des morphematischen Prinzips in der Therapie und der Arbeit mit Kindern mit einer LRS. Die *Anwendung des morphematischen Prinzips* wird dabei anhand von folgenden drei Indikatoren gemessen: der Arbeit mit Morphemen allgemein und des Einsatzes der im Theorieteil beschriebenen Lehrmittel «Morpheus» und «Grundbausteine der Rechtschreibung» (siehe Kapitel 2.2.6).

3 Methode

3.1 Forschungsdesign

Um die Fragestellungen dieser Arbeit zu beantworten, wurde ein quantitatives Forschungsdesign ausgewählt. Während in qualitativen Forschungsdesigns individuelle Weltansichten und Lebensweisen erfasst werden, dienen bei quantitativen Forschungsdesigns Zahlen für empirische Sachverhalte als Darstellungsmittel. Diese werden mithilfe von statistischen Methoden analysiert, damit allgemeingültige und repräsentative Aussagen gemacht werden können (Hug & Poscheschnik, 2020).

3.1.1 Datenerhebung

Als Methode der Datenerhebung wurde eine standardisierte Online-Befragung gewählt. Der Vorteil einer Online-Befragung liegt zum einen in den relativ geringen Kosten (Hug & Poscheschnik, 2020). Darüber hinaus können mit derselben Vorlage zahlreiche potenzielle Teilnehmende gleichzeitig kontaktiert werden (ebd.). Als weitere Vorteile nennen Hug und Poscheschnik (2020) den geringeren Aufwand einer Online-Befragung, weil die Durchführung, die Datenerfassung sowie die Datenanalyse automatisiert und protokolliert werden. Scholl (2018) bezeichnet den Prozess von der Fragestellung zum Fragebogen als Operationalisierung, «eine Art Übersetzung theoretischer Konzepte in das empirische Instrument» (S. 144).

Der Fragebogen (siehe Anhang 1) zur Online-Befragung wurde basierend auf der Einführung «Fragebogen leichtgemacht» von Jesussek und Volk-Jesussek (2023a) erstellt. Er beinhaltet einen Einleitungstext, eine Einstiegsfrage und mehrere thematisch gegliederte Frageblöcke. Am Schluss stehen die soziodemographischen Fragen. Am häufigsten wurde der Fragetyp *Fragen mit Einfachantworten* verwendet, wobei die Antwortmöglichkeiten genau vorgegeben wurden und jeweils nur eine Antwort angekreuzt werden konnte. Da viele latente Variablen abgefragt wurden wie Meinungen, Verhaltensweisen und Selbsteinschätzungen, wurde als Antwortkategorie eine Likert-Skala mit vierstufigem Rating (meistens zur Häufigkeit: *nie, selten, gelegentlich, oft*) ohne Mittelkategorie verwendet. Der Verzicht auf eine Mittelkategorie hat den Vorteil, dass die Befragten sich für eine Richtung entscheiden müssen und die Antworten somit polarisiert werden. Die Ergebnisse der Online-Befragung werden dadurch aussagekräftiger. Eine Stärke von Likert-Skalen ist, dass sie die quantitative Erfassung von Meinungen und Verhaltensweisen ermöglichen und infolgedessen leichter zu analysieren und zu interpretieren sind als qualitative Daten (ebd.). Laut Moosbrugger und Kelava (2020) soll die Gestaltung einer Umfrage sicherstellen, dass die Befragungspersonen bezüglich des Zeitaufwands nicht übermäßig belastet werden. Daher wurde darauf ge-

achtet, dass die Beantwortung des Fragebogens nicht mehr als maximal zehn Minuten beansprucht. Für die Fragebogenerstellung, die Datenaufbereitung und die -analyse wurde die online Statistik-Software von DATAtab genutzt (DATAtab Team, 2023). Für die Probeumfrage stellten sich zwei Primarlehrerinnen für Deutsch als Zweitsprache zur Verfügung. Mithilfe ihrer Rückmeldung konnten Unklarheiten und Missverständnisse weitgehend beseitigt werden (Hug & Poscheschnik, 2020).

3.1.2 Stichprobe

Die Stichprobe dieser Untersuchung bilden nach der Datenbereinigung 318 Logopäd*innen aus der Deutschschweiz: 315 Frauen und drei Männer im Alter von 22 bis 67 Jahren. Die Altersverteilung bei den Befragten stellt sich wie folgt dar:

Abbildung 1: Alter der Befragten (N = 318)

Die Befragten weisen ein Durchschnittsalter von 43,1 Jahren auf ($M = 43,1$). Von ihnen zeichnen sich 28 Prozent (89 Personen) durch eine Berufserfahrung als Logopäd*innen von mehr als 21 Jahren aus. In der Stichprobe sind daneben viele Berufseinsteigende und solche mit wenig Berufserfahrung vertreten: 19,2 Prozent (61 Personen) arbeiten seit weniger als sechs Jahren als Logopäd*innen. Die übrigen Personen verteilen sich gleichmässig, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich ist:

Abbildung 2: Anzahl der Berufsjahre ($N = 318$)

Eine grosse Mehrheit der Befragten von 84,6 Prozent (269 Personen) ist hauptsächlich im Schulbereich tätig, 15,4 Prozent (49 Personen) arbeiten vorrangig im Frühbereich. Die Teilnehmenden, die ihre Arbeit im Fragebogen weder im Schul- noch im Frühbereich verorteten (8 Personen), wurden aus der Stichprobe entfernt, da sie für die vorliegenden Fragestellungen nicht relevant sind.

Abbildung 3: Tätigkeitsbereich ($N = 318$)

Bis auf zwei Personen, die hauptsächlich im präventiven Bereich arbeiten, sind alle Befragten schwerpunktmässig im therapeutischen Bereich und infolgedessen mit dem Fokus auf der Diagnostik sowie der Planung, Durchführung und Auswertung von Therapie- und Fördermassnahmen tätig.

Etwas mehr als die Hälfte aller Schullogopäd*innen (N = 253), nämlich 55,7 Prozent, arbeitet hauptsächlich auf der Unterstufe. 38,3 Prozent ist auf der Kindergartenstufe, 4,7 Prozent auf der Mittelstufe und 1,2 Prozent vorwiegend auf der Sekundarstufe tätig.

Abbildung 4: Tätigkeit nach Schulstufe (N = 253)

Laut dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) arbeiten in der Deutschschweiz rund 2500 Logopäd*innen (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2020). Wie repräsentativ die hier abgebildete Stichprobe ist, lässt sich nicht abschliessend sagen, da keine Daten zur Grundgesamtheit aller Logopäd*innen der Deutschschweiz verfügbar sind. Zudem wurde keine Zufallsauswahl getroffen, sondern es wurden explizit Logopäd*innen befragt, die Mitglieder des DLV sind und im Früh- bzw. Schulbereich tätig sind (siehe Anhang 2).

3.1.3 Durchführung

Der Umfrage-Link zur Online-Befragung wurde am 31. August 2023 über den elektronischen Herbst-Newsletter 2023 des DLV versandt und war während vier Wochen bis zum 28. September 2023 aktiv. In einem Einleitungsschreiben (siehe Anhang 2) wurden gezielt Logopäd*innen im Früh- und Schulbereich zur Teilnahme an der Umfrage angefragt. Das Startdatum wurde bewusst etwa zwei Wochen nach dem Ende der Zürcher Sommerferien festgelegt. Dadurch sollte vermieden werden, dass die Schullogo-

päd*innen aufgrund von Zeitmangel zu Beginn des neuen Schuljahres nicht an der Umfrage teilnehmen können. Gleichzeitig ermöglichte dies, die Schulferienzeit zu umgehen. Gemäss der DATAtab-Auswertung (DATAtab Team, 2023) wurde die Umfrage insgesamt 546-mal aufgerufen und 327-mal erfolgreich abgeschlossen. Daraus ergeben sich eine Rücklaufquote von 60 Prozent und eine Abbruchquote von 40 Prozent. In einem ersten Schritt erfolgte die Bereinigung der von DATAtab erstellten Excel-Liste. Dabei wurden die Daten der Teilnehmenden gelöscht, welche die Umfrage entweder abgebrochen haben oder weder im Früh- noch im Schulbereich arbeiten.

3.2 Datenauswertung

Die erhobenen Daten der Online-Befragung wurden mithilfe des online Statistik-Rechners von DATAtab (DATAtab Team, 2023) berechnet und ausgewertet. Es erfolgte der Einsatz der deskriptiven Statistik mit dem Ziel, die Datenmengen zu beschreiben und anschaulich darzustellen. Dazu wurden beispielsweise Balken- und Kreisdiagramme erstellt. Für die Untersuchung der Hypothesen wurde die sogenannte Inferenzstatistik zugrunde gelegt, indem anhand von Kennwerten der Stichprobe Aussagen über die Grundgesamtheit geprüft wurden. Dabei kamen aufgrund der Datenniveaus (nominal- bzw. ordinalskalierte Daten) zwei unterschiedliche statistische Verfahren bzw. Hypothesentests zum Einsatz. Bei den Hypothesen H 1.1 und H 1.2 wurde der Mann-Whitney-U-Test angewandt. Durch ihn wird getestet, ob es einen Unterschied zwischen zwei Subgruppen (hier: Frühbereich und Schulbereich, Kindergartenstufe und Unterstufe) gibt. Als Voraussetzung muss hier die abhängige Variable, die Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit, mindestens ordinalskaliert sein (Jesussek & Volk-Jesussek, 2023b). Die Effektstärke wird dabei nach Cohen (1988) wie folgt angegeben:

Tabelle 1: Effektstärke nach Cohen (1988) (DATAtab Team, 2023)

Effektstärke nach Cohen (1988)	
$r < 0,1$	kein Effekt / sehr geringer Effekt
$r = 0,1$	geringer Effekt
$r = 0,3$	mittlerer Effekt
$r = 0,5$	grosser Effekt

Um alle weiteren Hypothesen zu überprüfen, wurde eine Korrelationsanalyse nach Spearman durchgeführt. Dadurch wird der Zusammenhang zwischen zwei Variablen berechnet, die ein ordinales Skalenniveau aufweisen. Die Stärke des Zusammenhangs kann folgendermassen eingestuft werden:

Tabelle 2: Stärke der Spearman Rangkorrelation (DATAtab Team, 2023)

Betrag von r	Stärke des Zusammenhangs
0,0 < 0,1	kein Zusammenhang
0,1 < 0,3	geringer Zusammenhang
0,3 < 0,5	mittlerer Zusammenhang
0,5 < 0,7	hoher Zusammenhang
0,7 < 1	sehr hoher Zusammenhang

Für die Auswertungen wurde ein Signifikanzniveau von 5 Prozent festgelegt.

4 Ergebnisse

4.1 Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit (Fragestellung 1)

Von allen Logopäd*innen gaben 45,3 Prozent (144 Personen) an, noch nie von der morphologischen Bewusstheit gehört zu haben, während 54,7 Prozent (174 Personen) nach eigenen Angaben bereits Berührungspunkte mit diesem Thema hatten.

Ich habe schon einmal von der morphologischen Bewusstheit gehört.

Abbildung 5: Von der morphologischen Bewusstheit gehört (N = 318)

Von allen Logopäd*innen (N = 305) sind 42,6 Prozent (130 Personen) der Meinung, dass sie sich mit der morphologischen Bewusstheit nicht gut auskennen. Weitere 30,5 Prozent (93 Personen) fühlen sich eher nicht gut informiert in diesem Bereich. Im Gegensatz dazu haben ihrer Einschätzung nach 21 Prozent (64 Personen) eine eher gute und 5,9 Prozent der Logopäd*innen (18 Personen) eine gute Kenntnis der morphologischen Bewusstheit.

Abbildung 6: Guter Kenntnisstand der morphologischen Bewusstheit (N = 305)

4.1.1 Unterschied der Bekanntheit im Schulbereich/Frühbereich (H 1.1)

Es zeigt sich, dass keine Befragten mit einem Arbeitsschwerpunkt im Frühbereich angaben, sich mit der morphologischen Bewusstheit gut auszukennen. Bei den Logopäd*innen im Schulbereich machten von 257 Personen 29,2 Prozent (75 Personen) die Angabe, gut oder eher gut über die morphologische Bewusstheit aufgeklärt zu sein; bei den Logopäd*innen im Frühbereich traf dies auf 14,6 Prozent (7 von 48 Personen) zu. Es kreuzten 70,8 Prozent (182 Personen) aus dem Schulbereich an, sich nicht oder eher nicht mit der morphologischen Bewusstheit auszukennen; bei den Logopäd*innen im Frühbereich wurden 41 Personen gezählt, was 85,4 Prozent entspricht.

Abbildung 7: Kenntnisstand nach Tätigkeitsbereich (N = 305: Schulbereich N = 257 + Frühbereich N = 48)

Der durchgeführte Mann-Whitney-U-Test zeigt, dass der Unterschied zwischen den Subgruppen *Schulbereich* und *Frühbereich* in Bezug auf die Variable *gute Kenntnisse der morphologischen Bewusstheit* mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p = 0,033$ statistisch signifikant ist. Die Effektstärke wird nach Cohen (1988) mit $r = 0,13$ als gering bezeichnet.

4.1.2 Unterschied der Bekanntheit auf der Kindergartenstufe/Unterstufe (H 1.2)

Werden die Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit und der Tätigkeitsbereich nach Schulstufen aufgeteilt betrachtet, ergibt sich folgendes Bild: Von den insgesamt 95 Personen, die hauptsächlich auf der Kindergartenstufe tätig sind, gaben 15,8 Prozent (15 Personen) an, die morphologische Bewusstheit gut oder eher gut zu kennen – auf der Unterstufe waren es 28,9 Prozent (39 von 135 Personen), auf der Mittelstufe 63,6 Prozent (7 von 11 Personen). Auf der Sekundarstufe haben alle drei befragten Personen angekreuzt, die morphologische Bewusstheit eher gut zu kennen.

Abbildung 8: Kenntnisstand nach Schulstufen (N = 244)

Beim durchgeführten Mann-Whitney-U-Test zeigte die Subgruppe *Unterstufe* (Median $M = 2$) gleich hohe Werte für die Variable *gute Kenntnisse der morphologischen Bewusstheit* wie die Subgruppe *Kindergartenstufe* ($M = 2$). Das heisst, dass es keinen Unterschied bezüglich der Kenntnisse der morphologischen Bewusstheit zwischen diesen beiden Subgruppen gibt. Das Ergebnis war mit einem Wert von $p = 0,954$ statistisch nicht signifikant.

4.1.3 Zusammenhang zwischen Bekanntheit und Anzahl der Berufsjahre (H 1.3)

Eine Spearman-Rangkorrelation wurde durchgeführt, um einen möglichen Zusammenhang zwischen den Variablen *gute Kenntnisse der morphologischen Bewusstheit* und *Zeit seit der Ausbildung* festzustellen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einem Signifikanzniveau von 0,05 mit $r = 0,13$ ein geringer Zusammenhang in dieser Stichprobe zwischen den beiden Variablen ($p = 0,012$) besteht.

4.2 Bekanntheit und Lese-Rechtschreibschwäche (Fragestellung 2)

Von insgesamt 296 befragten Logopäd*innen, die im Schulbereich tätig sind, arbeiten 40,5 Prozent (120 Personen) oft mit Kindern mit einer LRS. Für 39,5 Prozent (117 Personen) findet die Arbeit mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern nach eigenen Angaben gelegentlich, für 16,2 Prozent (48 Personen) selten und für 3,7 Prozent (11 Personen) nie statt.

Abbildung 9: Häufigkeit der Arbeit mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern (N = 296)

4.2.1 Zusammenhang der Bekanntheit und der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern (H 2.1)

Um herauszufinden, ob es eine Korrelation zwischen den Variablen *gute Kenntnisse der morphologischen Bewusstheit* und *Arbeit mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern* gibt, wurde eine Spearman-Rangkorrelation durchgeführt. Aus $r = 0,18$ bei einem Signifikanzniveau von 0,05 ($p = 0,001$) resultiert ein geringer Zusammenhang in dieser Stichprobe.

4.2.2 Zusammenhang der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern und dem morphematischen Prinzip (H 2.2)

In der Prävention arbeitet von 243 Logopäd*innen der grösste Teil, nämlich 43,1 Prozent (104 Personen), nie mit Morphemen als Einheit. Für 28,9 Prozent (70 Personen) findet diese Arbeit selten, für 22,4 Prozent (55 Personen) gelegentlich und für 5,7 Prozent (14 Personen) oft statt.

Abbildung 10: Arbeit mit Morphemen in der Prävention (N = 243)

In der Therapie arbeitet von total 243 Logopäd*innen mit 40,3 Prozent (98 Personen) der grösste Teil gelegentlich mit Morphemen. Nie wird diese Methode von 7,4 Prozent (18 Personen) eingesetzt, selten von 28 Prozent (68 Personen) und oft von 24,3 Prozent (59 Personen).

Abbildung 11: Arbeit mit Morphemen in der Therapie (N = 243)

Von den Logopäd*innen gaben 88,2 Prozent (202 Personen) an, das morphematische Grundwortschatz-Trainingsprogramm «Morpheus» nie anzuwenden. Es arbeiten 5,2 Prozent (12 Personen) selten, 4,4 Prozent (10 Personen) gelegentlich und 2,2 Prozent (5 Personen) oft mit «Morpheus».

Abbildung 12: Arbeit mit «Morpheus» (N = 229)

Mit dem Lehrmittel «Grundbausteine der Rechtschreibung» arbeiten 38,9 Prozent (88 Personen) der Befragten gemäss eigenen Angaben nie. Von 20,4 Prozent (46 Personen) wird dieses Lehrmittel selten, von 28,3 Prozent (64 Personen) gelegentlich und von 12,4 Prozent (28 Personen) oft eingesetzt.

Abbildung 13: Arbeit mit «Grundbausteine der Rechtschreibung» (N = 226)

Die Ergebnisse der Spearman-Rangkorrelationen zeigen, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der *häufigen Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern* und der *Arbeit mit Morphemen in der Prävention* ($r = 0,17$), der *Arbeit mit Morphemen in der Therapie* ($r = 0,26$), der *Arbeit mit «Morpheus»* ($r = 0,16$) und der *Arbeit mit «Grundbausteine der Rechtschreibung»* ($r = 0,28$) gibt. Dabei wird die Stärke des Zusammenhangs, wie in folgender Tabelle zusammengefasst, bei allen vier Untersuchungen als gering bezeichnet ($r = 0,1 < 0,3$).

Tabelle 3: Zusammenfassung der Spearman-Rangkorrelationen zu H 2.2

	Korrelationskoeffizient nach Spearman (r)	Irrtumswahrscheinlichkeit (p)
Arbeit mit Morphemen (in der Prävention)	$r = 0,17$	$p = 0,005$
Arbeit mit Morphemen (in der Therapie)	$r = 0,26$	$p = <0,001$
Arbeit mit «Morpheus»	$r = 0,16$	$p = 0,011$
Arbeit mit «Grundbausteine der Rechtschreibung»	$r = 0,28$	$p = <0,001$

5 Diskussion

5.1 Diskussion der Ergebnisse zur Fragestellung 1

Fragestellung 1 *Inwiefern kennen in der Deutschschweiz tätige Logopäd*innen die morphologische Bewusstheit?*

Die Ergebnisse zeigen, dass annähernd die Hälfte aller Logopäd*innen noch nie etwas von der morphologischen Bewusstheit gehört hat. Nur ein Viertel, also ein kleiner Teil aller praktizierenden Logopäd*innen in der Deutschschweiz, kennt sich mit der morphologischen Bewusstheit gut oder eher gut aus. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss jedoch berücksichtigt werden, dass es sich um eine subjektive Selbsteinschätzung der Teilnehmenden handelt.

Hypothese H 1.1 *Logopäd*innen, die im Schulbereich tätig sind, kennen die morphologische Bewusstheit besser als Logopäd*innen, die im Frühbereich tätig sind.*

Die Hypothese H 1.1 wird angenommen. Es zeigt sich hier tatsächlich ein Unterschied zwischen den Subgruppen *Frühbereich* und *Schulbereich*. Auffällig ist, dass keine Person, die im Frühbereich tätig ist, sich mit der morphologischen Bewusstheit gut auskennt. In der Gruppe der *Schullogopäd*innen* ist interessant zu sehen, dass sich prozentual sogar doppelt so viele Logopäd*innen eher gut und gut mit der morphologischen Bewusstheit auskennen wie in der Gruppe *Frühbereich*. Logopäd*innen, die sich überhaupt nicht gut mit der morphologischen Bewusstheit auskennen, sind mit 71 Prozent bzw. 85 Prozent in den beiden Gruppen etwa gleich stark vertreten.

Es wird geschlossen, dass Logopäd*innen, die mit Kindern ab dem Kindergarteneintritt arbeiten, die morphologische Bewusstheit etwas besser kennen als jene, die jüngere Kinder fördern. Durch den Mann-Whitney-U-Test konnte diese Tendenz bestätigt werden. Begründet werden kann dieses Erkenntnis vermutlich durch die altersspezifische Relevanz, das heisst, das Thema der morphologischen Bewusstheit gewinnt im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb beim Kindergarteneintritt an Bedeutung und somit an Bekanntheit bei Logopäd*innen. Schullogopädinnen haben vermehrt Gelegenheit zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten und Lehrpersonen, die sich ebenfalls mit dem Schriftspracherwerb befassen. Dies kann zu einem tieferen Verständnis und grösserer Vertrautheit mit der morphologischen Bewusstheit führen.

Eine weitere Erklärung für diesen Unterschied könnte die fortlaufende Weiterbildung von Logopäd*innen sein. Schul- und Frühlogopäd*innen besuchen wahrscheinlich nicht die gleichen Weiterbildungen. Beispielsweise wird in Weiterbildungen zum Thema LRS vermehrt die morphologische Bewusst-

heit thematisiert, während dies in der spezifischen Weiterbildung für den Frühbereich eher nicht zutrifft. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Gesamtheit der Stichprobe im Frühbereich mit $N = 48$ bedeutend kleiner ist als die des Schulbereichs mit $N = 257$, was das Ergebnisse eventuell beeinflusst hat.

Hypothese H 1.2 *Logopäd*innen, die auf der Unterstufe tätig sind, kennen die morphologische Bewusstheit besser als Logopäd*innen, die auf der Kindergartenstufe tätig sind.*

Die Hypothese H 1.2 wird verworfen. Zwischen den Subgruppen *Kindergartenstufe* und *Unterstufe* ist kein signifikanter Unterschied festgestellt worden. Auf der Abbildung 8 (Kenntnisstand nach Schulstufen) fällt dennoch auf, dass mit dem Anstieg der Schulstufe vom Kindergarten zur Unterstufe die Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit bei den Logopäd*innen tendenziell zunimmt. Aufgrund der kleinen Stichprobe (elf Personen auf der Mittelstufe und drei Personen auf der Sekundarstufe) können an dieser Stelle keine bedeutsamen Aussagen gemacht werden.

Hypothese H 1.3 *Je länger die Ausbildung zur Logopäd*in zurückliegt, desto weniger gut ist die morphologische Bewusstheit bekannt.*

Die Hypothese H 1.3 wird angenommen. Ein Zusammenhang zwischen *gute Kenntnisse der morphologischen Bewusstheit* und *Zeit seit der Ausbildung* konnte festgestellt werden. Die aufgezeigte geringe Korrelation könnte so erklärt werden, dass in der gegenwärtigen Ausbildung die morphologische Bewusstheit im Gegensatz zu früheren Jahren (vermehrt) aufgegriffen wird. Diese These wird dadurch gestützt, dass die meisten Logopäd*innen (35 Prozent) von dieser Thematik in der Ausbildung erfahren haben, was die folgende Abbildung veranschaulicht.

Abbildung 14: Woher ist die morphologische Bewusstheit bekannt? ($N = 163$)

Zur Erklärung des Ergebnisses wurde darüber hinaus ein Kruskal-Wallis-Test durchgeführt. Er ähnelt einem Mann-Whitney-U-Test und basiert wie dieser auf Rangplatzsummen mit dem Unterschied, dass er für den Vergleich von mehr als zwei Gruppen angewendet werden kann (DATAtab Team, 2023). Der Test hat ergeben, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den Kategorien Ausbildung/Weiterbildung /Austausch mit Fachpersonen/Fachliteratur/ (unabhängigen Variable) in Bezug auf die Anzahl der Berufsjahre (abhängige Variable) gibt ($p = 0,002$). Die Anzahl der Berufsjahre der Logopäd*innen wird in Abbildung 15 mit Werten zwischen 1 und 5 angegeben (1 = 0–5 Jahre / 2 = 6–10 Jahre / 3 = 11–15 Jahre / 4 = 16–20 Jahre / 5 = 21+ Jahre). Der Median der Gruppe *Ausbildung* liegt beim Wert $M = 2$, was einer Berufserfahrung von 6–10 Jahren entspricht. Bei den übrigen Gruppen (Weiterbildung/Austausch mit Fachpersonen/Fachliteratur) liegt der Median beim Wert $M = 4$, was einer Berufserfahrung von 16–20 Jahren gleichkommt.

Abbildung 15: Unterschied der Bekanntheit und der Berufserfahrung (N = 163)

Die Ergebnisse bestätigen wie erwartet, dass Logopäd*innen mit geringer Berufserfahrung die morphologische Bewusstheit vorwiegend in der Ausbildung kennengelernt haben. Dies spiegelt die in Kapitel 2.3.3 dargestellten Erkenntnisse wider, nach denen die Anerkennung der Bedeutung morphologischer Bewusstheit für den Schriftspracherwerb im deutschsprachigen Raum eine relativ neue Entwicklung darstellt. Dementsprechend wird die Thematik in der Ausbildung erst geringfügig vermittelt und ist noch nicht fix im Curriculum verankert (siehe Kapitel 2.4.3). Es wird als Ursache für die geringen Kenntnisse über die morphologische Bewusstheit angesehen, dass es an einer umfassenden Abhandlung dieses

Themas in der Ausbildung mangelt.

5.2 Diskussion der Ergebnisse zur Fragestellung 2

Fragestellung 2 *Inwiefern unterscheidet sich der Kenntnisstand über die morphologische Bewusstheit von Logopäd*innen, die mit Kindern mit einer LRS arbeiten, von jenen, die dies nicht tun?*

Der grösste Teil, rund 80 Prozent aller im Schulbereich tätigen Logopäd*innen, arbeitet gelegentlich oder oft mit Kindern mit einer LRS. Dies zeigt, dass die Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern einen hohen Stellenwert im Therapiealltag von Schullogopäd*innen einnimmt.

Hypothese H 2.1 *Logopäd*innen, die häufiger mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten, kennen sich mit der morphologischen Bewusstheit besser aus als solche, die weniger häufig mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten.*

Die Hypothese H 2.1 wird angenommen. Mit der aufgezeigten Korrelation nach Spearman hat sich bestätigt: Je häufiger eine Logopäd*in mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeitet, desto besser kennt sie sich mit der morphologischen Bewusstheit aus. Die Angaben zur *Häufigkeit* der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern basieren auf den subjektiven Einschätzungen der Befragten. Um diese Häufigkeit quantifizierbar zu machen, wäre es möglich gewesen, Antwortkategorien wie *einmal pro Woche, zweimal pro Woche* oder ähnliche zu verwenden.

Wie in der Theorie beschrieben (siehe Kapitel 2.2.3 und 2.2.4), gibt es einen Zusammenhang zwischen der morphologischen Bewusstheit und der Lese-Rechtschreibfähigkeit. Die Korrelation, die hier aufgezeigt wurde, scheint eine logische Konsequenz aus der Arbeit von Logopäd*innen mit lese-rechtschreibschwachen Kindern an ihren Schwierigkeiten zu sein.

Zusätzlich wird vermutet, dass Logopäd*innen, die mit Kindern mit einer LRS arbeiten, sich zu diesem Thema weiterbilden. Die Umfrage bestätigt diese Annahme, da mehr als zwei Drittel aller Befragten (227 von insgesamt 318) Weiterbildungen zum Thema LRS besucht haben. Dabei sind sie mutmasslich mit dem Thema morphologische Bewusstheit bzw. dem morphematischen Prinzip in Kontakt gekommen und schätzen ihre Kenntnisse diesbezüglich daraufhin als vertiefter ein.

Hypothese H 2.2 *Logopäd*innen, die häufiger mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten, wenden das morphematische Prinzip öfter an als solche, die weniger häufig mit lese-rechtschreibschwachen Kindern arbeiten.*

Die Hypothese H 2.2 wird angenommen. Da in allen vier Bereichen (Arbeit mit Morphemen in der Prävention/Therapie, Arbeit mit «Morpheus», Arbeit mit «Grundbausteine der Rechtschreibung») nach Spearman eine geringe Korrelation belegt wurde, wird bestätigt, dass das morphematische Prinzip von Logopäd*innen umso häufiger angewendet wird, je öfter eine Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern erfolgt.

Auffällig bei diesen Ergebnissen ist der Unterschied zwischen der Arbeit mit Morphemen in der Prävention und der Therapie. Im erstgenannten Bereich setzt fast die Hälfte aller Logopäd*innen nie Morpheme bei der Arbeit ein. In der Therapie hingegen thematisiert fast die Hälfte aller Logopäd*innen immerhin gelegentlich – ein zusätzliches Drittel sogar oft – die Morpheme bei der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern. Die Begründung könnte darin liegen, dass Prävention vor allem in der Vorschulzeit und demzufolge frühestens auf der Kindergartenstufe stattfindet und bei der präventiven Arbeit die implizite morphologische Bewusstheit im Fokus steht. Mit dem Schulstart und somit dem Beginn des Schriftspracherwerbs rückt dann die explizite morphologische Bewusstheit, die konkrete Arbeit mit dem morphematischen Prinzip, zunehmend in den Vordergrund. Die Kinder, die Mühe beim Lesen- und Schreibenlernen haben, fallen oft nicht früher als in der ersten Klasse auf und werden daraufhin gezielt in diesen Bereichen gefördert. Darüber hinaus kann laut Schulte-Körner und Galuschka (2019) eine Lese-Rechtschreibstörung erst nach der Einschulung diagnostiziert werden (siehe Kapitel 2.3.3).

Fast 90 Prozent aller Logopäd*innen verwenden das morphematische Grundwortschatz-Trainingsprogramm «Morpheus» nie bei der Arbeit. Nach Spearman zeigte sich hier der schwächste Zusammenhang ($r = 0,16$). Warum dieses Trainingsprogramm wenig bekannt ist - knapp ein Viertel aller Logopäd*innen hat noch nie davon gehört - und kaum angewandt wird, kann anhand dieser Befragung nicht eruiert werden. Der Lehrgang «Grundbausteine der Rechtschreibung» ist hingegen dem Grossteil der Logopäd*innen ein Begriff und wird von etwa 50 Prozent aller Logopädinnen gelegentlich oder oft bei der Arbeit eingesetzt. Hier zeigte sich nach Spearman der stärkste Zusammenhang ($r = 0,28$).

6 Fazit und Ausblick

6.1 Fazit

Es wurde deutlich, dass in der Praxis von in der Deutschschweiz tätigen Logopäd*innen bislang wenige Berührungspunkte mit dem Prinzip der morphologischen Bewusstheit bestehen. Dies ist der Fall, obwohl die Forschung klar belegt, dass die morphologische Bewusstheit eine relevante Komponente im Schriftspracherwerb darstellt und dieser in den Tätigkeitsbereich der Logopäd*innen fällt.

In Bezug auf die erste Forschungsfrage lässt sich festhalten, dass lediglich eine Minderheit der Logopäd*innen in der Deutschschweiz mit dem Konzept der morphologischen Bewusstheit vertraut ist; weniger als die Hälfte hat überhaupt davon gehört. Darüber hinaus bewertet nur ein Viertel die eigenen Kenntnisse in diesem Bereich als gut oder zumindest zufriedenstellend. Ein wesentlicher Grund für das geringe Wissen scheint die fehlende Integration der morphologischen Bewusstheit in die Logopädie-Ausbildung zu sein.

Die Ergebnisse zur zweiten Forschungsfrage verdeutlichen, dass etwa 80 Prozent der schulischen Logopäd*innen regelmässig mit Kindern arbeiten, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aufweisen. Logopäd*innen, die häufiger mit dieser Zielgruppe im Kontakt sind, verfügen im Allgemeinen über bessere Kenntnisse in Bezug auf die morphologische Bewusstheit. Die Mehrheit der Logopäd*innen arbeitet vor allem in der Therapie mit Morphemen als Einheit. Das morphematische Grundwortschatz-Trainingsprogramm «Morpheus» findet im Gegensatz zum Lehrmittel «Grundbausteine der Rechtschreibung» in der Praxis kaum Anwendung. Wesentlich wäre, bereits präventiv mit dem morphematischen Prinzip zu arbeiten und nicht erst therapeutisch.

Mithilfe der Online-Befragung über den DLV konnte eine relevante Population erreicht werden. Dank der grossen Stichprobe konnten systematische Aussagen über den Kenntnisstand der morphologischen Bewusstheit gemacht werden. Die Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit zu messen hat sich als Herausforderung dargestellt, weil diese nicht direkt quantifizierbar ist. Die gewonnenen Erkenntnisse beruhen auf den persönlichen Einschätzungen der Teilnehmenden. Zudem wird angenommen, dass die Mitglieder des DLV möglicherweise stärker an aktuellen Studien und Entwicklungen im Fachbereich interessiert sind als Nichtmitglieder.

6.2 Ausblick

Es stellt sich auf Basis der Erkenntnisse die Frage, wie die morphologische Bewusstheit bekannter gemacht werden und in den Berufsalltag von Logopäd*innen integriert werden kann. Dass an zwei Hochschulen beabsichtigt wird, das Thema in das Curriculum aufzunehmen, verdeutlicht bereits einen Schritt in diese Richtung.

Neben dem Therapiebereich, der Logopädie-Ausbildung und der Praxis, ist die Schule ein zentraler Ort, an dem die morphologische Bewusstheit an Bekanntheit gewinnen sollte. Denn hier findet der Schriftspracherwerb vorrangig statt. Auch Berninger et al. (2010) weisen auf die Wichtigkeit hin, neben der phonologischen vor allem die morphologische Bewusstheit im Lese- und Rechtschreibunterricht stärker zu fokussieren (siehe Kapitel 2.2.2). Beispielsweise könnte eine Analyse zur Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit bei Lehrpersonen bzw. an pädagogischen Hochschulen durchgeführt werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Logopäd*innen und Lehrkräften wird vor allem beim Schriftspracherwerb als grundlegend erachtet.

Weiter wäre lohnenswert zu erforschen, warum «Morpheus: Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining» so wenig bekannt ist und kaum angewandt wird. Daraus ergibt sich die Frage, nach welchen Kriterien Fördermaterialien gestaltet sein sollten, damit sie effektiv in der Praxis eingesetzt werden können. Zudem wäre die Untersuchung des Einsatzes und der Effektivität des neuen Screenings zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit aus der Testbatterie «Morpheus-TB» ein Projekt, das wertvolle Einblicke für die zukünftige Anwendung und Forschung bieten könnte.

Literaturverzeichnis

- Apel, K., Wilson-Fowler, E. B., Brimo, D., & Perrin, N. A. (2012). Metalinguistic contributions to reading and spelling in second and third grade students. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, 25(6), 1283–1305. <https://doi.org/10.1007/s11145-011-9317-8>
- Bangel, M., Müller, A. & Knigge, M. (2015). Zur Entwicklung morphologischer Bewusstheit und basaler Lesefähigkeiten durch strukturbezogene Arbeit an komplexen Wörtern. Ergebnisse einer Interventionsstudie in Klasse 5. *Beltz Juventa: Unterrichtswissenschaft*, 43(4), 354-373.
- Berko, J. (1958). The Child's Learning of English Morphology. *Word*, 14(2-3), 150–177.
<http://dx.doi.org/10.1080/00437956.1958.11659661>
- Berninger, V. W., Abbott, R. D., Nagy, W. E. & Carlisle, J. F. (2010). Growth in phonological, orthographic, and morphological awareness in grades 1 to 6. *Journal of Psycholinguistic Research*, 39, 141–163. <http://dx.doi.org/10.1007/s10936-009-9130-6>
- Busch, A. & Stenschke, O. (2014). *Germanistische Linguistik. Eine Einführung* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Tübingen: Gunter Narr.
- Carlisle, J. F. (1995). Morphological awareness and early reading achievement. *L.B. Feldman (Ed.), Morphological aspects of language processing*, 189 – 209. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
- Carlisle, J. F., McBride-Chang, C., Nagy, W. & Nunes, T. (2010). Effects of Instruction in Morphological Awareness on Literacy Achievement: An Integrative Review. *Reading Research Quarterly*, 45(4), 464–487. <http://dx.doi.org/10.1598/RRQ.45.4.5>
- Carlisle, J. F., & Stone, C. A. (2005). Exploring the role of morphemes in word reading. *Reading Research Quarterly*, 40(4), 428–449. <https://doi.org/10.1598/RRQ.40.4.3>
- Casalis, S., Cole, P. & Sopo, D. (2004). Morphological Awareness in Developmental Dyslexia. *Annals of Dyslexia*, 54(1), 114–138. <http://dx.doi.org/10.1007/s11881-004-0006-z>
- Datatab Team (2023). Datatab: Online Statistics Calculator. Datatab e.U. Graz, Austria.
<https://datatab.de>

- Deacon, S. H., Holliman, A. J., Dobson, G. J. & Harrison, E. C. J. (2018). Assessing direct contributions of morphological awareness and prosodic sensitivity to children's word reading and reading comprehension. *Scientific Studies of Reading*, 22, 527–534.
<http://dx.doi.org/10.1080/10888438.2018.1483376>
- Deacon, S. H. & Kirby, J. R. (2004). Morphological awareness: Just «more phonological»? The roles of morphological and phonological awareness in reading development. *Applied Psycholinguistics*, 25, 223–238. <http://dx.doi.org/10.1017/S0142716404001110>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2020). *Medienmitteilung zum europäischen Tag der Logopädie, 6. März. Dringend Logopädin gesucht! Logopädie lohnt sich.* Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/medien-öffentlichkeit-positionen>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2024). *Berufsbild Logopädie.* Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/wichtige-dokumente>
- Ewald, S.-M. & Steinbrink, C. (2023). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit für den frühen Schriftspracherwerb. *Lernen und Lernstörungen*, 12(3), 1–15. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000405>
- Fink, A., Pucher, S., Reicher, A., Purgstaller, C. & Kargl, R. (2012). Entwicklung eines Tests zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit: Erste Daten. *Empirische Pädagogik*, 26(4), 423 – 451.
- Hartmann E. (2014). *DLV-Positionspapier: Logopädie und Lese-Rechtschreibstörungen.* Zürich: DLV.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen.* (3., überarbeitete Aufl.). München: UVK.
- Jesussek, M., Volk-Jesussek, H. (2023a). *Fragebogen leichtgemacht. Eine verständliche Einführung* (2. Aufl.). Graz: Datatab e.U., Austria.
- Jesussek, M., Volk-Jesussek, H. (2023b). *Statistik leicht gemacht. Eine verständliche Einführung* (3. Aufl.). Graz: Datatab e.U., Austria.
- Kargl, R. (2021). *Morpheus-TB. Förderdiagnostik Rechtschreibung – Testbatterie. Förderdiagnostik Rechtschreibtest (FDRT), Förderdiagnostische Rechtschreibfehleranalyse (FDRA), Screening zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit (SMB).* Göttingen: Hogrefe.
- Kargl, R. & Purgstaller, C. (2010). *Morpheus. Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining.* Göttingen: Hogrefe.

- Kargl, R., Purgstaller, C. & Fink, A. (2014). Morphematik im Kontext der Rechtschreibförderung – Chancen und Grenzen eines besonders effizienten Förderansatzes. *S. Sallat (Hrsg.), M. Spreer (Hrsg.) & C.W. Glück (Hrsg.), Sprache professionell fördern. kompetent-vernetzt-innovativ* (S. 107–113). Idstein: Schulz-Kirchner. <https://doi.org/10.25656/01:11872>
- Kargl, R., Wendtner, A., Purgstaller, C. & Fink, A. (2018). Der Einfluss der morphematischen Bewusstheit auf die Rechtschreibleistung. *Lernen und Lernstörungen*, 7(1), 45–54. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000202>
- Kirby, J. R., Deacon, S. H., Bowers, P. N., Izenberg, L., Wade-Woolley, L. & Parrila, R. (2012). Children’s morphological awareness and reading ability. *Reading and Writing*, 25, 389–410. <http://dx.doi.org/10.1007/s11145-010-9276-5>
- Leemann, K. (2015). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Eine systematische Einführung in die deutsche Rechtschreibung* (4., vollständig überarbeitete Aufl.). Baar: Klett und Balmer.
- Massie, B. (2021). Die vielen Dimensionen des Vorlesens. Ich lese, also bin ich. *DLV aktuell: LRS / Dyslexie*, 4, 4-5.
- Mayer A. (2015). *Schriftspracherwerbsstörungen – Ein Ratgeber für Therapeuten, Pädagogen und Eltern*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. (2., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayer A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Moosbrugger, H., Kelava, A. (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. (3., vollständig neu überarbeitete, erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer.
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie. Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung*. (4., überarbeitete Aufl.). Konstanz: UVK.
- Schuchardt, K., Fischbach, A., Balke-Melcher, C. & Mähler, C. (2015). Die Komorbidität von Lernschwierigkeiten mit ADHS-Symptomen im Grundschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(3), 185-193. <http://dx.doi.org/10.1024/1422-4917/a000352>

- Schulte-Körne, G. (2021). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 483–487. <http://dx.doi.org/10.1024/1422-4917/a000791>
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)*. Göttingen: Hogrefe.
- Schweizer Hochschule für Logopädie (2020). *Studiengang Logopädie. Ein facettenreiches und praxisnahes Studium*. Verfügbar unter:
https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF_Broschuere_Studiengang/Flyer_Logopaedie_Studiengang_V2020_web.pdf
- Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese- Rechtschreibstörung. Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Berlin: Springer.
- Szagan, G. (2019). *Sprachentwicklung beim Kind*. (7., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Utiger, B. & Zunftmeister, M. (2024). *Sprachentwicklungsstörungen*. Verfügbar unter:
https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF_Downloads/PDF_Was_ist_Logop__die/01_Sprachentwicklungsst__rungen.pdf
- Volkmer, S., Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit bei Lese- und Rechtschreibleistungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 47(4), 334–344. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000652>
- Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (2024). *Die Logopädie. LogopädIn werden*. Verfügbar unter: <https://www.zbl.ch/logopaedin-werden>

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Alter der Befragten (N = 318)	19
Abbildung 2: Berufserfahrung der Befragten (N = 318).....	20
Abbildung 3: Tätigkeitsbereich (N = 318).....	20
Abbildung 4: Tätigkeit nach Schulstufe (N = 253)	21
Abbildung 5: Von der morphologischen Bewusstheit gehört (N = 318)	24
Abbildung 6: Guter Kenntnisstand der morphologischen Bewusstheit (N = 305)	25
Abbildung 7: Kenntnisstand nach Tätigkeitsbereich (N = 305: Schulbereich N=257 + Frühbereich N=48)	25
Abbildung 8: Kenntnisstand nach Schulstufen (N = 244).....	26
Abbildung 9: Häufigkeit der Arbeit mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern (N = 296)	27
Abbildung 10: Arbeit mit Morphemen in der Prävention (N = 243)	28
Abbildung 11: Arbeit mit Morphemen in der Therapie (N = 243)	28
Abbildung 12: Arbeit mit «Morpheus» (N = 229)	29
Abbildung 13: Arbeit mit «Grundbausteine der Rechtschreibung» (N = 226).....	29
Abbildung 14: Woher ist die morphologische Bewusstheit bekannt? (N = 163)	32
Abbildung 15: Unterschied der Bekanntheit und der Berufserfahrung (N = 163)	33
Tabelle 1: Effektstärke nach Cohen (1988) (DATAtab Team, 2023).....	22
Tabelle 2: Stärke der Spearman Rangkorrelation (DATAtab Team, 2023).....	23
Tabelle 3: Zusammenfassung der Spearman-Rangkorrelationen zu H2.2	30

Anhang

Anhang 1: Fragebogen «Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit»

Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit

Liebe Logopädinnen und Logopäden

Ich bin Logopädie-Student an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und schreibe aktuell an meiner Bachelorarbeit. Das Thema meiner Arbeit ist die morphologische Bewusstheit. Dabei möchte ich herausfinden, wie bekannt dieses Thema unter praktizierenden Logopädinnen und Logopäden in der Deutschschweiz ist. Zusätzlich interessiert mich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Kindern und Jugendlichen und dem Wissen um die morphologische Bewusstheit besteht.

Die Befragung dauert ca. 5 Minuten. Bitte führen Sie die Umfrage ohne Unterbrüche durch. Ihre Angaben werden anonym behandelt. In dieser Umfrage sind 20 Fragen enthalten. Alle mit einem roten Stern markierten Fragen müssen beantwortet werden.

Über Ihre Teilnahme würde ich mich sehr freuen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Freundliche Grüsse
Martin Zahner

0 Einleitung

In welchem Kanton arbeiten Sie hauptsächlich? *

AG

AI

AR

BE

BL

BS

FR

GL

GR

LU

NW

OW

- SG
- SH
- SO
- SZ
- TG
- UR
- VS
- ZG
- ZH
- Fürstentum Liechtenstein
- Andere

1 Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit

1.1 Ich habe schon einmal von der morphologischen Bewusstheit gehört. *

- Ja
- Nein

1.2 Wenn ja, woher kennen Sie die morphologische Bewusstheit hauptsächlich? *

- Ausbildung
- Weiterbildung
- Austausch mit Fachpersonen
- Fachliteratur
- keine Angabe möglich

1.3 Unter morphologische Bewusstheit verstehe ich hauptsächlich: *

- eine metalinguistische Fähigkeit
- das Identifizieren von Wortstämmen, Präfixen und Suffixen
- das Bilden von Wörtern nach Derivation und Komposition, sowie die Flexion von Wörtern
- alle Antwortoptionen treffen zu
- keine Angabe möglich

1.4 Ich kenne mich mit dem Thema «morphologische Bewusstheit» gut aus. *

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Aussage möglich

2 Anwendung der morphologischen Bewusstheit in der Prävention und Therapie

2.1 Ich arbeite in der Prävention mit Morphemen (stets gleich bleibenden Wortbausteinen) als Einheit. *

- nie
- selten
- gelegentlich
- oft
- keine Angabe möglich

2.2 Ich arbeite in der Therapie mit Morphemen (stets gleich bleibenden Wortbausteinen) als Einheit. *

- nie
- selten
- gelegentlich
- oft
- keine Angabe möglich

2.3 Ich kenne das morphematische Grundwortschatz-Trainingsprogramm «Morpheus». *

- ja
- nein

2.4 Ich arbeite mit dem morphematischen Grundwortschatz-Trainingsprogramm «Morpheus». *

- nie
- selten
- gelegentlich
- oft
- keine Angabe möglich

2.5 Ich kenne den Lehrgang «Grundbausteine der Rechtschreibung». *

- ja
- nein

2.6 Ich arbeite mit dem Lehrgang «Grundbausteine der Rechtschreibung». *

- nie
- selten
- gelegentlich
- oft
- keine Angabe möglich

3 Angaben zu Ihrer Tätigkeit

3.1 Ich arbeite hauptsächlich in folgendem Tätigkeitsfeld: *

- präventive Tätigkeit (Aufklärung der Öffentlichkeit, Screening zu Früherkennung von Kommunikationsstörungen, Information und Beratung)
- therapeutische Tätigkeit (Diagnostik, Planung, Durchführung und Auswertung von Therapie-, Fördermassnahmen)

3.2 Ich bin hauptsächlich in folgendem Bereich tätig: *

- Frühbereich
- schulischer Bereich
- anderer

3.3 Ich arbeite im schulischen Bereich und bin hauptsächlich auf folgender Stufe tätig:

*

- Kindergartenstufe
- Unterstufe
- Mittelstufe
- Sekundarstufe
- keine Angabe möglich

3.4 Ich bin im schulischen Bereich tätig und arbeite mit lese-rechtschreibschwachen Kindern und Jugendlichen. *

- nie
- selten
- gelegentlich
- oft
- keine Angabe möglich

3.5 Ich habe mich zum Thema Lese-Rechtschreibstörung weitergebildet. *

- ja
- nein

3.5 Ich bin im schulischen Bereich tätig und arbeite durchschnittlich mit der folgenden Anzahl an lese-rechtschreibschwachen Kindern und Jugendlichen pro Semester zusammen. *

- 0-2 Kinder / Jugendliche
- 3-5 Kinder / Jugendliche
- 6-8 Kinder / Jugendliche
- 9+ Kinder / Jugendliche
- keine Angabe möglich

4 Angaben zur Ihrer Person

4.1 Als Logopädin / Logopäde arbeite ich seit: *

- 0-5 Jahre
- 6-10 Jahre
- 11-15 Jahre
- 16-20 Jahre
- 21+ Jahre

4.2 Geben Sie bitte Ihr Alter in Jahren an. *

Geben Sie bitte Ihr Geschlecht an. *

- weiblich
- männlich
- andere

Newsletter Herbst 2023

Liebe DLV-Mitglieder

Wir hoffen, ihr seid alle erfrischt und gestärkt aus den Ferien zurück (oder habt im September noch freie Tage in Aussicht) und mögt unsere Neuigkeiten in Kurzform lesen.

@ Frühbereichs- und Schulloogpäd:innen: Bitte Kurzumfrage ganz am Schluss des Newsletters beachten.

Der DLV-Vorstand hat am 24. August mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern die Arbeit nach der Sommerpause wieder als Gesamtgremium in Angriff genommen. Die berufsverbandspolitischen Herausforderungen gehen nicht aus, aber alle sind motiviert und mit Tatendrang dabei.

Dasselbe wünschen wir euch in der täglichen Arbeit.

Herzliche Grüsse

DLV-Vorstand und Geschäftsstelle

[...]

5-Min.-Umfrage „Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit“: Frühbereichs- und Schulloogpäd:innen bitte ausfüllen!

Martin Zahner, Logopädie-Student und DLV-Mitglied, möchte seine Untersuchungen in der BA-Arbeit möglichst breit abstützen. Vielen DANK für eure Mithilfe.

[Umfrage-Link](#)

Kontakt: zahner.martin@learnhfh.ch